

Actividad biológica del micelio de *Schizophyllum commune*

M. Guevara Valencia^{1*}, O. Castañeda Castro¹, R. Bulás Mendoza¹, G. Rosas Flores¹ y R. C. Llarena Hernández²

¹ Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver. México

² Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Universidad Veracruzana, Peñuela, Municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., México

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los hongos son recursos naturales con una composición química potencialmente interesante que los convierte en alimentos funcionales y/o poseedores de propiedades medicinales. *Schizophyllum commune*, es un hongo que se encuentra entre los géneros de hongos medicinales con mayor uso mundial. Determinar la actividad biológica de extractos de este hongo es el objetivo de este trabajo. Con muestras colectadas en Amatlán de los Reyes, Ver., caracterizadas por técnicas morfológicas y moleculares se realizaron extractos de micelio purificado en metanol y etanol-agua (70:30 v/v). Los microorganismos fueron aislados de muestras clínicas proporcionadas por IMSS. Se empleó el método de difusión, como T (+) 25 mgmL⁻¹ de ciprofloxacino y de fluconazol. La actividad antibacteriana se evaluó con discos impregnados de los extractos. Se obtuvo mayor efectividad con etanol-agua, lográndose efecto bactericida en *S. marcescens*, *P. aeruginosa* y *E. faecalis* y efecto bacteriostático en *S. aureus*, *P. mirabilis*, *K. pneumoniae*, *C. tropicalis* y *E. coli*.

Palabras clave: hongos silvestres medicinales, bacterias nosocomiales, inhibición bacteriana

Abstract

Mushrooms are natural resources with a potentially interesting chemical composition that makes them functional foods and / or possessing medicinal properties. *Schizophyllum commune*, is a fungus that is among the genera of medicinal mushrooms with the greatest worldwide use. Determining the biological activity of extracts of this fungus is the proposed objective. With samples collected in Amatlán de los Reyes, Ver., characterized by morphological and molecular techniques, extracts of purified mycelium were made in methanol and ethanol-water (70:30 v / v). The microorganisms were isolated from clinical samples provided by IMSS. The diffusion method was used, such as T (+) 25 mgmL⁻¹ of ciprofloxacin and fluconazole. The antibacterial activity was evaluated with discs impregnated with the extracts. Greater effectiveness was obtained with ethanol-water, achieving a bactericidal effect in *S. marcescens*, *P. aeruginosa* and *E. faecalis* and a bacteriostatic effect in *S. aureus*, *P. mirabilis*, *K. pneumoniae*, *C. tropicalis* and *E. coli*.

Key words: medicinal wild fungi, nosocomial bacteria, bacterial inhibition

Introducción

El uso de hongos como alimento es probablemente tan antiguo como la civilización, sin embargo, fueron disminuyendo su utilización, recientemente se han convertido en materiales atractivos puesto que son ricos en proteínas y aportan una gran cantidad de vitaminas. Además de ser ricos en otros compuestos bioactivos como ácidos grasos insaturados, fenólicos y antioxidantes que tienen capacidad para mejorar la salud [1].

La biodiversidad en México es muy alta, se estima que en el país existen más de 200,000 especies de hongos, sin embargo, sólo el 4 % son conocidas, y dentro de los hongos comestibles sólo se consumen unas 300 especies [2].

La implementación de plantas medicinales como medicina alternativa, como algunos suplementos de dieta, son ejercicios tradicionales y de uso constante. Se calcula que el 80 % de la población global tiene dependencia por los remedios herbolarios de uso tradicional, donde cerca de 35 000 especies de origen vegetal tienen un alto potencial medicinal. La diversidad de especies vegetales con las que cuenta México favorece su uso con propósitos medicinales desde los tiempos prehispánicos. Esta herencia cultural ha sido transmitida por generaciones, haciendo que muchas costumbres perduren y sean practicadas frecuentes en las áreas rurales y urbanas [3].

Recientemente ha aumentado el interés por los hongos, puesto que no sólo son fuente de alimento, sino como fuente de compuesto bioactivos (de bajo peso molecular como son las quinonas y sesquiterpenos) con valor medicinal. Dentro de ellos se incluyen los medicamentos complementarios, que incluye suplementos contra el cáncer, antivirales, hepatoprotectores, inmunopotenciadores e hipocolesterolémicos, antiinflamatorios y efecto antibiótico [4 y 5]; también previene la hipertensión arterial y sus cuerpos fructíferos producen bioactivos que exhiben propiedades antioxidantes [6].

México cuenta con *Schizophyllum commune* que es una especie muy apreciada, ya que tiene mucha importancia para la alimentación, además en países como Guatemala es bastante valorado en diferentes mercados de la región.

Aunado a ello se le atribuye un gran potencial en el uso medicinal, considerándose anticancerígeno, antiviral, hipocolesterolémico, antidiabético, antiinflamatorio y con efectos antibiótico. *Schizophyllum commune* se considera un hongo fácil de cultivar, ya que este utiliza residuos agrícolas y forestales para su crecimiento [7 y 8].

El presente estudio tiene como objetivo determinar su capacidad antibacteriana frente a bacterias patógenas de origen hospitalario, aisladas de cultivos clínicos, empleando extractos metanólico y etanol-agua (70:30 v/v) del micelio *Schizophyllum commune*, la información obtenida fundamentará la utilización de este hongo en la medicina tradicional.

Metodología

Éste trabajo se llevó a cabo dentro del LADISER de Biotecnología y Criobiología Vegetal y el Laboratorio de Microbiología, ubicados en la Facultad de Ciencias Químicas, dependiente de la Universidad Veracruzana, región Orizaba-Córdoba.

Material vegetal (micelio de *Schizophyllum commune*)

Los cuerpos fructíferos se colectaron en la comunidad Ojo de Agua, Amatlán de los Reyes, Ver., a lo largo del sendero que lleva desde el centro recreativo “Playa la Junta”, hasta el nacimiento del Río Atoyac ubicado en las 55 coordenadas 18°55'10.6" N y 96°52'32.7" W. (Figura 1). Se identificaron zonas con presencia de materia orgánica en descomposición (hojarasca, leña de árboles muertos o dañados y alto contenido de humedad y sombra). Se tomaron imágenes detalladas de la estructura del hongo (pie, exterior e interior del sombrero), se removió el cuerpo fructífero cuidando no dañar los ejemplares, almacenando y transportando adecuadamente. La identificación de la especie se realizó mediante técnicas morfológicas y moleculares [9].

Figura1. *Schizophyllum aff commune*. La imagen muestra a detalle la unión del pie con la zona del tronco que no está calcinada [9].

La metodología utilizada por el equipo del Laboratorio de Hongos y el Área de Proyectos en Agroindustrias de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del Dr. Carlos R. Llarena, para la descripción de los hongos colectados fue de acuerdo con Mata [10], que sugiere el orden adecuado para describir las partes de un hongo. A continuación, se identificaron taxonómicamente de acuerdo con las claves propuestas por Guzmán [11]. El aislamiento del micelio se realizó de acuerdo con Gaitán *et al.*, (2006). La purificación de micelio se realizó mediante resiembras sucesivas de acuerdo con Domínguez [12]. La cepa empleada para este trabajo fue cultivada en agar papa dextrosa (APD).

Microorganismos patógenos

Las cepas utilizadas fueron proporcionadas e identificadas en el Laboratorio de Microbiología del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Orizaba, Veracruz. A continuación, en la tabla 1, se hace la descripción del origen de los microorganismos.

Tabla 1. Microorganismos patógenos aislados de muestras biológicas

Microorganismo	Origen	Medio de cultivo	Microorganismo	Origen	Medio de cultivo
<i>Candida tropicalis</i>	Exudado vaginal	Agar dextrosa sabouraud	<i>Proteus mirabilis</i>	Exudado vaginal	Agar MacConckey
<i>Citrobacter koseri</i>	Urocultivo	Agar MacConckey	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Hemocultivo	Agar MacConckey
<i>Enterococcus faecalis</i>	Urocultivo	Agar Sangre	<i>Serratia marcescens</i>	Urocultivo	Agar MacConckey
<i>Escherichia coli</i>	Urocultivo	Agar EMB	<i>Staphylococcus aureus</i>	Exudado vaginal	Agar Sal y Manitol
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Exudado faríngeo	Agar MacConckey	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Hemocultivo	Agar Sal y Manitol

Resiembra del micelio *Schizophyllum commune*

Las resiembras de *S. commune* se realizaron bajo campana de flujo laminar, esterilizando el área con antibenzil y luz UV por 15 min, posteriormente, junto al mechero, y con ayuda del microtubo estéril se corta un disco del micelio y se traspasó al centro de una caja Petri con medio APD. Las cajas inoculadas se incuban a 25°C, por 14 días. A continuación, en medio líquido de papa dextrosa se realizó la propagación del micelio de *S. commune*, por 30 días más. A continuación, el medio de cultivo en estado líquido y en condiciones de absoluta esterilidad se filtra al vacío, separando el micelio, el material orgánico obtenido se dejó secar para posteriormente pesarlo.

Obtención de extractos de *Schizophyllum commune*

Utilizando 248 g de micelio se realizó una maceración con metanol, en un recipiente protegido de la luz, durante una semana. Posteriormente en condiciones absoluta esterilidad se filtra al vacío y empleando rotavapor Buchi R-124 00-42792® se reduce el volumen hasta obtener 100 mL del extracto. Para realizar el extracto de etanol-agua (70:30 v/v) se siguió el procedimiento anterior. Se determinó la densidad en los extractos obtenidos, lo que permitió establecer la concentración óptima de los extractos y determinar su actividad biológica.

Acondicionamiento para la escala McFarland

El patrón 0.5 de McFarland es utilizado en la preparación de inóculos, para su dilución en agar estandarizado, en procesos de macro y microdilución del caldo, para difusión de disco y en las

pruebas para sensibilidad de microorganismos [13 y 14]. El patrón 0.5 de McFarland corresponde aproximadamente a una suspensión homogénea de *E. coli* de 1.5×10^8 células por mL [15].

Evaluación de la capacidad antibacteriana

Las cepas fueron sembradas en el medio de cultivo para su aislamiento primario en agar sangre, MacConckey y EMB, posteriormente el inóculo fue colocado en tubos de cultivo, mismos que contenían solución salina estéril (10 mL). Una vez alcanzada la turbidez que equivale al estándar 0.5 de MacFarland, es decir 1×10^8 CFU/mL, el hisopo, en condiciones de esterilidad, se sumergió en la suspensión bacteriana e inoculó en agar Muller–Hinton, estriando en por lo menos tres direcciones, para poder cubrir la totalidad del agar [16]. En bacterias, para el testigo positivo se utilizaron 25 mg mL⁻¹ de ciprofloxacino y en hongos se utilizó 25 mgmL⁻¹ de fluconazol. Para los testigos negativos, se utilizaron discos impregnados con disolventes (tabla 2), transcurridos 30 min de haber realizado la siembra fueron colocados los discos impregnados y secos, posteriormente fueron incubados durante 24 h a 37° C. después, se realizó si existía actividad antimicrobiana y midió la zona de inhibición con un vernier. Realizando cuatro repeticiones por cada prueba.

Tabla 2. Extractos de *Schizophyllum commune* ensayados en la prueba de actividad antibacteriana

Extracto de <i>S. commune</i>	Concentración gML ⁻¹
Metanol	1.0772
	2.1544
Etanol-Agua (70-30 v/v)	1.0422
	2.0844

Siguiendo la metodología descrita por Ramírez se calculó el porcentaje de inhibición [17], tomando la referencia de medición, diámetro de la zona de inhibición del control positivo y la medición del halo de los extractos.

$$\% \text{ Inhibición} = \frac{(\text{Halo del extracto} - \text{Halo blanco})}{(\text{Halo control positivo} - \text{Halo blanco})} \times 100$$

Se realizó un ANOVA o análisis de varianza de un solo factor y prueba del método de Tukey y Fisher con un nivel de confianza de 95 a través del programa estadístico MINITAB.

Resultados y discusión

Capacidad del extracto de micelio de *Schizophyllum commune* en la actividad antimicrobiana

Empleando 1.0772 gML⁻¹ del extracto metanólico se obtuvo indicios de inhibición para cinco de las bacterias ensayadas: *Enterococcus Faecalis*, *Escherichia Coli*, *Klebsiella Pneumoniae*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Serratia, marcencens*. Para el extracto etanol-agua (70:30 v/v) se empleó una concentración de 1.0422 gML⁻¹, consiguiendo la inhibición en *Enterococcus Faecalis*, *Pseudomonas Aeruginosa* y *Serratia, marcencens*. En esta está primera prueba se logró la inhibición de las bacterias *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis* y *Serratia, marcencens*, utilizando los dos extractos ensayados (Figura 2). La mejor efectividad con el extracto etanol-agua (70:30 v/v).

figura 2. Prueba de inhibición bacteriana empleando 1.0772 g mL^{-1} del extracto metanólico de *Schizophyllum commune*. a) *Enterococcus faecalis*, b) *Escherichia coli*, c) *Klebsiella pneumoniae*, d) *Pseudomonas aeruginosa*.

El análisis estadístico señala que el extracto etanol- agua (70:30 v/v), presenta mayor efectividad que el metanólico, mostrando valores por encima del promedio, lo que indica un efecto bactericida ante los microorganismos ensayados.

Tiwari [18], ensayó la extracción e identificación fitoquímica, destacando el interés por la propiedad en la extracción, los materiales vegetales y el disolvente empleado; indicando la importancia de las condiciones en que se realiza la extracción del material vegetal y afirman que el metanol, etanol y agua son los disolventes donde se agrupan la mayor cantidad de componentes activos que ejercen actividad biológica. Los datos obtenidos indican que el extracto etanol- agua (70:30 v/v) proporciona el mejor efecto inhibitorio.

La figura 3 indica el efecto bactericida obtenido con: *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Serratia marcescens*, al encontrarse por encima del valor promedio.

Figura 3. Efecto antibacteriano de los extractos de micelio de *Schizophyllum commune*.

Mirfat [19], señala que el extracto de diclorometano del cuerpo fructífero de *S. commune* es un gran antimicrobiano, puesto que fue probado en bacterias patógenas G (+) como G (-) así como en 3 tipos de hongos, proporcionando los mejores resultados de actividad antibacteriana. Los extractos de micelio de *S. commune* ensayados presentan actividad antimicrobiana preferentemente G (-) con la diferencia en este trabajo de emplear extracto con elevada polaridad como el metanol y la mezcla etanol-agua (70:30 v/v).

Las cepas G (-) son muy resistentes a muchos antibióticos conocidos debido a la capa de peptidoglicano más gruesa de la célula bacteriana misma que protege de los efectos de los antibióticos [20 y 21]; sin embargo, los extractos ensayados muestran efectividad en bacterias G (+) y (-).

Papadopoulou [22], describió que la zona de inhibición para *S. aureus* era mayor que la de *E. coli*, indicando que la cepa G (+) era más sensible al compuesto activo, resultado que coincide con este trabajo.

La figura 4, permite la comparación del efecto inhibitorio en relación con el testigo positivo utilizado, el cual tiene una demostrada capacidad inhibitoria. Esta comparación señala que a excepción de *Pseudomonas aeruginosa* donde el efecto inhibitorio es semejante al testigo positivo en los demás microorganismos superó a los tratamientos ensayados.

Figura 4. Comparación del efecto de los extractos frente a microorganismos patógenos.

Cuando se observa un ligero halo de inhibición como es el caso de *C. tropicalis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* y *Proteus mirabilis*, que indica efecto de atenuación del crecimiento, se puede considerar como perspectiva, ensayar concentraciones más elevadas para obtener efectividad inhibitoria en los microorganismos.

Los hongos como *Schizophyllum commune*, ofrecen una variedad de metabolitos que pueden explotarse para aplicarlos a la medicina tradicional, siendo una alternativa natural para combatir enfermedades comunes, su aplicación en la actividad medicinal requiere fundamentos científicos para validar su aplicación, lo cual demuestra que existen muchas posibilidades en la obtención de beneficios para la humanidad.

Conclusiones

Los ensayos de inhibición bacteriana señalaron mayor efectividad con etanol- agua (70:30 v/v), consiguiéndose un efecto bactericida en *S. marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterococcus faecalis* y un efecto bacteriostático en *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Candida tropicalis* y *Escherichia coli*.

Los resultados obtenidos son promisorios y contribuyen a la caracterización biológica del micelio de *Schizophyllum commune*, sería interesante enriquecer esta información para utilizarla en el control biológico con aplicaciones en la medicina tradicional.

Referencias

- [1] G. A. Teklit, "Chemical Composition and Nutritional Value of the Most Widely Used Mushrooms Cultivated in Mekelle Tigray Ethiopia", *Journal of Nutrition & Food Sciences*, vol. 5 • Issue 5 • 1000408, 2015.
- [2] F. Lara-Vázquez, A. Romero-Contreras & C. Burrola-Aguilar, "Conocimiento tradicional sobre los hongos silvestres en la comunidad otomí de San Pedro Arriba; Temoya, Estado de México", *Agricultura sociedad y desarrollo*, vol. 10(3), pp 870-5472, 2013.
- [3] García de Alba García, Ramírez Hernández, Robles Arellano, Zañudo Hernández, Salcedo Rocha y García de Alba Verduzco, "Conocimiento y uso de las plantas medicinales en la zona metropolitana de Guadalajara", *Desacatos* N° 39 México, may/ago 2012.
- [4] S. Heleno, I. Ferreira, R. Calhelha, A. Esteves, A. Martins & M. Queiroz, "Citotoxicidad del extracto de *Coprinopsis atramentaria*, ácidos orgánicos y sus derivados de glucuronato y metilados sintetizados", *Food Research International*, vol. 55, pp 170-175, 2014.
- [5] S. Rathee, D. Rathee, D. Rathee, V. Kumar & P. Rathee, "Hongos como agentes terapéuticos", *Revista Brasileira de Farmacognosia*, vol. 22 (2), pp 459-474, 2012.
- [6] A. Preeti, S. Pushpa, S. Salkshi & A. Jyoti, "Antioxidant mushrooms: a review." *International research journal of pharmacy*, vol. 3(6), pp 65-70, 2012.
- [7] S.T. Chang, "World production of cultivated edible and medicinal mushrooms in 1997 with emphasis on *Lentinus edodes* (Berk.) Sing. in China", *International Journal of Medicinal Mushrooms*, vol. 1, pp 291-300, 1999.
- [8] H. Chen, S. Li, P. Wang, S. Yan, L. Hu, X. Pan, C. Yan, C. & H. Leung, "Endothelium-dependent and independent relaxation of rat aorta induced by extract of *Schizophyllum commune*", *Phytomedicine*, vol. 21(11), pp 1230-1236, 2014.
- [9] S.E. Martínez Santos, "Determinación de las condiciones óptimas para el crecimiento micelial de cuatro cepas de hongos silvestres comestibles", Tesis de licenciatura en biología. Universidad Veracruzana. 2018.
- [10] R. Zuleta Rodríguez, D. Trejo Aguilar & A. R. Trigos Landa, "El maravilloso mundo de los hongos. Los hongos, silenciosos y pacientes degradadores de materia orgánica" G. Mata y D. Salmones. Universidad Veracruzana, pp 109-116, 2007.
- [11] R. Zuleta Rodríguez, D. Trejo Aguilar & A. R. Trigos Landa, "El maravilloso mundo de los hongos. Variabilidad, producción e importancia de los hongos en la naturaleza", G. Guzmán. Universidad Veracruzana, pp 19-30, 2007.
- [12] D. Domínguez Romero, H. Vázquez Rivera, B.G. Reyes Reyes, J.I. Arzaluz Reyes y A. R. Martínez Campos, "Aislamiento y purificación del hongo ectomicorrízico *Helvella lacunosa* en diferentes medios de cultivo Tropical and Subtropical", *Agroecosystems*, vol. 16, No. 1, pp. 51-59. 2013.
- [13] National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved standard: M7 – A6. *Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically*, 6th ed. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne, Pa., 2003.
- [14] National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved standard: M2 – A8. *Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test*, 8th ed. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne, Pa., 2003.
- [15] J.E. Fiallos Núñez "Determinación de la correlación entre métodos visuales, ópticos y difusión en placa en el crecimiento de *Escherichia coli*". (Proyecto de titulación). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Carrera de Ingeniería bioquímica. Ambato, Ecuador, 2017.
- [16] Koneman, E.W. William, M.J. Schreckenberger, W.C. PaulWinn, S.D. Allen y G.L. Woods, "Diagnóstico microbiológico: texto y atlas colorido", 2008.
- [17] L. Ramírez y H. Diaz, "Actividad antibacteriana de extractos y fracciones del ruibarbo (*Rumex conglomeratus*)", *Scientia et Technica*, vol. 33, pp 0122-1701, 2007
- [18] P. Tiwari, B Kumar., M. Kaur, G. Kaur y H. Kaur, "Phytochemical screening and extraction: a review", *International pharmaceutica sciencia*, vol. 1(1), pp 98-106, 2011.
- [19] A. Mirfat, A. Noorlidah, & S. Vikineswary, "Actividades antimicrobianas del hongo branquial partido *Schizophyllum Commune*", *American Journal of Research Communication*, vol. 2 (7), pp 113-124, 2014.

- [20] T. Anke, "Basidiomycetes: A source for new bioactive secondary metabolites. In: Bioactive metabolite from microorganisms", Bushel M. E. and Grafe U., ed., Amsterdam: Elsevier Science Publisher, pp 51-65, 1989.
- [21] I. Suay, F. Arenal, F. J. Asensio, A. Basili, M. A. Cabello, M.T. Díez, J. B García, A. G. Val, J. Gorrochategui, P. Hernández, F. Peláez, M. F. Vicente, "Screening of basidiomycetes from antimicrobial activities", *Antonie van Leeuwenhoek*, vol. 78 (2), pp 129-139, 2000.
- [22] C. Papadopoulou, K. Soulti and I. G. Roussis, "Potential antimicrobial activity of red and white wine phenolic extracts against strains of *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* and *Candida albicans*", *Food Technology and Biotechnology*, vol. 43(1), pp 41-46, 2005.